

українськими православними позитивно. У червні 1942 р. у Львові відбувся Архієпископський Собор, на якому основним питанням було єдність українського народу на ґрунті єдиної церкви. Саме національна інтегруюча основа, на нашу думку, робила можливими поєднання УГКЦ і українського православ'я. Але навіть після заяви митрополита про відмову від Київського Престолу залишилася умова, яка зводила нанівець всі прагнення А. Шептицького: підпорядкування новоутвореної церкви Риму; на це православні не могли погодитися.

Відданість Греко-католицької церкви Святому Престолу робила спроби впровадження акції марними і була використана для обґрунтування іншого "об'єднувального процесу" уже під егідою радянської влади та російського православ'я – Львівського собору 1946 р.

Досвід пошуків порозуміння між православними та греко-католиками необхідно враховувати у наш час. Ідея церковного єкуменізму, розвиваючись на різних духовних традиціях, отримує сьогодні нове звучання, а також має всі шанси набудити глобального характеру. І коли прагнення єдності всіх християн і зараз, на думку навіть пересічного віруючого, є утопією, то заклики до толерантного діалогу все частіше лунають серед представників вищого духовенства майже всіх релігійних конфесій України [6, 22]. А ідея церковного поєднання греко-католицизму і українського православ'я в ім'я національної єдності знаходить нових прихильників, що цікаво, в більшості, серед сучасного греко-католицького духовенства.

Лише подолання розколу в середовищі Українського православ'я, а також відкинення пануючих, як не дивно, і в наш час стереотипів ототожнення греко-католиків з "фарисеями" або "Уніат – це не поляк, але й не українець" [7, 2] зробить можливим розпочати діалог між українськими церквами у цьому руслі.

Усвідомлюючи те, що стабілізація міжконфесійної ситуації України є справою майбутнього, ніж сьогодні, хотілося б вірити, що релігійні проблеми знайдуть своє вирішення відповідно головних принципів християнської моралі: взаємного прощення, порозуміння і любові.

1. Стоколос Н.Г. Неоунія як експеримент східної політики Ватикану в Польщі (1923-1939 рр.) // Укр. іст. журнал. — 1999. — №4.
2. Історія релігії в Україні: У 10 т. / За ред. П. Яроцького. — К.: Світ знань, 2001. — Т.4: Католицизм.
3. Гриньох І. Слуга Божий Андрей — Благовісник Єдності. — Мюнхен, 1961.
4. Пилітвіч І. Єкуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького у міжвоєнній період // Галичина: науковий і культурнопросвітний краєзнавчий часопис. — 2001. — № 5-6.
5. Центральної державній історичній архів України у м. Львові. — Ф. 408. — Оп. 1. — Спр. 23. Протоколи засідань католицької акції, повідомлення Дзеровича М. про зустріч з ватиканським нуцієм у Львові.
6. Поліщук Я. Пошуки європейського православ'я // Критика. — 2002. — Ч.10.
7. Феодосій архієпископ Полтавський і Кременчуцький (М.Н. Дихун-Волокоч). Щире слово до галицької молоді (1995 р.) // <antipapism.narod.ru>

Л.М.Швець (Полтава)

ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОСЛАВНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ БУДІВЕЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ У СЕРЕДИНІ 1950-х рр.

У середині 1950-х років у радянській Україні помітно зросли прибутки релігійних громад Російської православної церкви (РПЦ). Їх збільшення відбувалося у переважній більшості єпархій. Так, валовий прибуток Вінницької єпархії зріс з 4189 тис. крб. у 1948 р. до 5187 тис. — у 1955, в Дніпропетровсько-Запорізькій — з 8372 тис. крб. до 11547 тис., Херсоно-Одеській — з 6650 тис. до 11723 тис. крб. Загальне зростання в єпархіях Української РСР у 1955 р. порівняно з 1948 р., становило 19796 тис. крб. [3, 25] Найвищим воно було у церквах і молитовних будинках, що знаходилися у промислово розвинених районах та великих містах республіки [6, 9].

Становище церкви в цей період характеризувало, з одного боку, стабільно

зростаючими прибутками, а з іншого — зменшенням кількості молитовних споруд. Влада продовжувала свою політику боротьби з “релігійним дурманом” шляхом закриття культових об'єктів РПЦ. Зростання надходжень до церковних кас у офіційних документах пояснювалося не збільшенням кількості віруючих, а поліпшенням рівня життя радянських громадян. Унаслідок цього віруючі отримали змогу здійснювати більш щедрі пожертви, ніж у попередні роки.

Зростання надходжень до парафіяльних кас стало причиною пожалвлення господарської діяльності церковних громад. Головний республіканський чиновник державного контролюючого органу РПЦ при Раді Міністрів СРСР (Ради СРПЦ), Г. Корчовий у своєму звіті за 1955 р. відзначав зростання господарської активності у середині релігійних громад. Вказував на те, що у багатьох громадах збільшилися церковні хори, зросла кількість платних хористів та платних осіб зі складу церковних рад, а також та ревізійних комісій [2, 49].

Поліпшення матеріального становища православних парафій позначилося на кількості ремонтів молитовних споруд та на сумах витрачених на ці цілі релігійними громадами. Так, у 1954 р. лише по Уманському благочинню (138 церков) на ремонт було витрачено 41 тис. крб., а у 1955 р. відповідно 51,8, 1956 р. — 85,2. [7, 172]. У Гадяцькому районі на Полтавщині за один лише 1958 р. на ремонт 16 церков було витрачено 113 тис. крб. [1, 92].

Проте, при здійсненні ремонтних робіт віруючі зустрічалися з великою кількістю перепон. Найбільшюю серед них був брак будівельних матеріалів.

Забезпечення релігійних організацій будматеріалами було регламентовано урядовими рішеннями ще в 1945 р. Так, Рада народних комісарів СРСР 22 серпня 1945 р. прийняла постанову за №2137-546/с, в якій пропонувалося облвиконкомам при плануванні передбачати, у межах можливого, необхідність постачання будматеріалами парафіяльних громад [5, 6]. Незважаючи на існування цього документу, його положення в життя фактично не втілювалися.

Обласні виконавчі комітети рад депутатів трудящих, акцентуючи увагу на формулюванні “у межах можливого”, не надавали ніякої допомоги релігійним громадам у придбанні будівельних матеріалів. Експлуатуючи тезу про відбудову країни після війни, активний розмах колгоспного будівництва, чиновники всіх рівнів відкидали звернення та прохання настоятелів храмів та віруючих допомогти їм.

Шукаючи шляхи розв'язання проблеми, священики разом з представниками релігійного активу православних приходів зверталися за допомогою до обласних уповноважених Ради СРПЦ. На них вони покладали свої надії у вирішенні цього питання. Та у більшості випадків допомоги з їх боку не знаходили.

Чиновник Ради СРПЦ при Сталінському облвиконкомі, повідомляючи про звернення віруючих та настоятелів храмів надати їм дефіцитні будматеріали, коментував це так: “Якщо на таке будівництво буде потрібен плановий матеріал, не давати дозволяючої довідки на отримання потрібної кількості планового будматеріалу. Дозволяти лише в тому випадку, якщо будівництво буде здійснюватися із місцевого матеріалу. Вважаю за такого порядку, ми зможемо обмежити будівництво і попередити витрати планового будматеріалу на некорисні цілі” [5,82].

Уповноважений Ради СРПЦ у Вінницькій області, при зверненні до нього представників церковних громад з проханнями посприяти у придбанні через державні і кооперативні організації гостродефіцитних будівельних матеріалів, рекомендував віруючим купувати їх у роздрібній торгівлі як індивідуальним забудовникам [5, 6].

Оскільки будматеріал священики ніде в плановому порядку закупувати не могли, вони діставали його приватно: у колгоспах, ліспромгоспах, кам'яних кар'єрах, у сільпо, міських магазинах, приватних осіб і так званих спекулянтів. Це давало підстави органам “ОБХС” встановлювати спостереження за православними приходами для “запобігання розкрадання соціалістичної власності”. [5,38]

Деякі громади шукали і знаходили нестандартні шляхи забезпечення себе будматеріалами. Так, у Волинській області, віруючі купували житло і неоплавані приміщення у приватних осіб, розбирали їх, використовуючи отриманий матеріал для будівельних робіт [5, 14].

Оригінальний вихід знайшов священик О. Підгорний із села Наріжжя

Оболонського району Полтавської області. Він у своїй проповіді закликав паству закупити в сільпо цинкові корита і використати їх для ремонту даху церкви. Віруючі активно відгукнулися на цей заклик. Прямо з церкви вони пішли у магазин і почали купувати корита й нести їх до церкви. Робили це так завзято, що за короткий час були продані всі наявні у місцевій крамниці 60 корит. Крім них, у магазинах сусідніх сіл було закуплено ще 180. Цікаво відзначити той факт, що дії віруючих схвалив голова райспоживспілки, а голова райвиконкому офіційно дозволив крити коритами дах церкви і привітав спритність віруючих [1, 92].

Складніше було, коли потребувалася значна кількість матеріалів. Як приклад, для капітального ремонту чи значних ремонтних або відновлювальних робіт. Неспроможність місцевих властей надати необхідні матеріали, яка до того ж часто поєднувалася ще й з небажанням, часто підштовхувала єпископів до самостійних пошуків.

Священнослужителі досягали в цьому неабияких результатів. Так, для того щоб забезпечити спархію необхідним будівельним матеріалом та покрівельним залізом, єпископ Чернігівський Андрій організував справжню мережу своїх уповноважених. Це були особи, з якими єпархіальне управління домовилося, за певну винагороду, в Ленінграді та Станіславі закупляти у господарських магазинах необхідні матеріали. Група уповноважених у кількості 5 осіб, купляючи в міських магазинах Ленінград за один раз по 3 листи заліза (в порядку черги), упродовж 6 місяців змогла закупити 6 тонн покрівельного матеріалу. У Станіславі довірені люди єпископа придбали 3 залізничні платформи лісоматеріалів [4, 162].

Часто дії архієреїв при здобуванні необхідних матеріалів ставали компрометуючим матеріалом в антирелігійній кампанії влади. Їх звинувачували у привласненні церковних коштів, шахрайстві, у аморальній поведінці, співпраці з злочинними елементами та інших “смертних” гріхах.

Отже, у середині 1950-х років, незважаючи на постійний тиск на православну церкву й невиконання місцевою владою урядових постанов щодо забезпечення релігійних громад будівельними матеріалами, віруючі знаходили шляхи для збереження церков та молитовних будинків, утримання їх у належному стані.

1. Державний архів Полтавської області. — Ф. Р-4085, Оп.4, Спр. 237.

2. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО України). — Ф.4648, Оп.3, Спр.166.

3. ЦДАВО України. — Ф.4648, Оп.3, Спр.182.

4. Там само. — Спр.187.

5. Там само. — Спр.189.

6. Там само. — Спр.197.

7. Там само. — Спр.201.

о. В.Зінько, о. М.Коваль, В.Т.Андрушко, О.В.Огірко (Львів)

ЦЕРКВА І СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Соціально-економічні та духовні перетворення в українському суспільстві, спрямовані на розбудову та утвердження власної державності, потребують активної участі в цьому процесі не тільки державних інститутів і політичних партій, а й найрізноманітніших громадських організацій і об'єднань. Важливим чинником цього процесу виступає Церква. Вона хоч і відокремлена від держави, але не відокремлена від суспільства.

В умовах ідеологізації, штучних адміністративних перепон та відсутності реальної свободи совісті в колишньому радянському суспільстві поставлену проблему не вивчали. Іноді органи державної влади вдавалися до протизаконних акцій і дій стосовно релігії, Церкви й віруючих. Будь-які публікації, що об'єктивно висвітлювали роль і місце Церкви в суспільно-політичному житті, були заборонені. Тільки внаслідок загальної демократизації суспільства появились можливості об'єктивного висвітлення цієї проблеми.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ...	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волнинець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпко.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>Л.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, викладених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

